

PENGARUH *ELECTRONIC WORD OF MOUTH* DAN CITRA DESTINASI TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN DI OBYEK WISATA TANJUNG LESUNG

Roselinawati

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Email: rose_line121076@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *electronic word of mouth* dan citra destinasi terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Objek Wisata Tanjung Lesung. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif melalui pendekatan kuantitatif. Teknik sample yang digunakan adalah random sampling. Model pengaruh dianalisa menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *electronic word of mouth* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan dengan kontribusi 33,7 %. Begitu pula dengan citra destinasi yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan dengan kontribusi sebesar 36,5 %. Secara simultan *electronic word of mouth* dan citra destinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan dengan total kontribusi sebesar 70, 2%. Hal ini berarti bahwa dengan *electronic word of mouth* dan citra destinasi yang baik dan efektif maka wisatawan dapat memutuskan untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata

Kata Kunci: *electronic word of mouth*, citra destinasi, keputusan berkunjung

Abstract

This study aims to examine the effect of electronic word of mouth and the image of the destination on the decision of tourists visiting the tourist attraction of Tanjung Lesung. The method used is descriptive and associative through quantitative approach. The sample technique used is random sampling. The influence model was analyzed using multiple regression analysis. The result of analysis shows that electronic word of mouth partially have a positive and significant effect on tourist visiting decision with contribution 33,7%. Similarly, the image of the destination that partially have a positive and significant impact on the decision of tourists visiting with a contribution of 36.5%. Simultaneously electronic word of mouth and image of the destination have a positive and significant impact on the decision of visiting tourists with a total contribution of 70, 2%. This means that with the electronic word of mouth and the image of a good and effective destination then tourists can decide to make a visit to the tourist attractions.

Keywords: *electronic word of mouth, image destination, visiting decision*

1. Pendahuluan

Teknologi yang berkembang pada masyarakat saat ini mengarah pada *hyper connected society* yang menambah laju pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Kementerian pariwisata menggalakkan tiga prioritas utama dalam pengembangan pariwisata yaitu *go digital*, *homestay* desa wisata, dan *air connectivity*. *Digital tourism* merupakan bagian dari *go digital* yang dikembangkan untuk menjawab tuntutan global demi terjangkaunya konektivitas secara *real time*. Sarana digital khususnya media sosial menjadi sarana promosi yang efektif untuk mempromosikan pariwisata potensial yang ada di Indonesia. *E-tourism* adalah *platform digital* yang menghubungkan seluruh *stakeholder* pariwisata, mempermudah proses perizinan, mengintegrasikan seluruh kegiatan pariwisata serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan menjelajahi pesona Indonesia melalui aplikasi yang mudah digunakan, kapanpun dan dimanapun. Dalam kerangka promosi wisata melalui konsep *E-Tourism*, *WOM (Word of Mouth)* yang digitalisasi (*E-WOM*) akan menjadi cara yang efektif dan efisien untuk membentuk citra destinasi. *E-WOM* menjadi sumber terpercaya dibandingkan sumber yang lain karena berisi informasi yang cenderung lebih jujur dan akurat dengan menggunakan media perantara yaitu media elektronik. (Aulian Humaira dan Lili Adi Wibowo, THE Journal, 2016).

Penelitian ini dititikberatkan pada lokus Obyek Wisata Tanjung Lesung seiring dengan dilahirkannya destinasi tematik untuk Obyek Wisata Tanjung Lesung yaitu *Tanjung Lesung Digital World*. Nantinya diharapkan Obyek Wisata Tanjung Lesung dapat menjadi salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia yang berstandar global dan mampu membawa nama Indonesia di mata dunia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Electronic Word of Mouth (E-WOM)* dan Citra Destinasi bagi para wisatawan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Electronic Word Of Mouth* terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra destinasi terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Electronic Word Of Mouth* dan Citra Destinasi terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai *literature* tambahan bagi perguruan tinggi dan peneliti lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan, teori-teori tentang pariwisata, *digital*

tourism dan *digital marketing*, dan sebagai *literature* tambahan dalam pengembangan aplikasi teknologi *digital tourism* dan *digital marketing*.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan asosiatif melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendefinisikan nilai-nilai variable-variabel yang diteliti dan penelitian asosiatif lebih mengenai analisis hubungan dimana variabel independen (variabel bebas) mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Objek dalam penelitian ini adalah Electronic Word of Mouth (X1) dan Citra Destinasi (X2) dan Keputusan Berkunjung Wisatawan (Y). Sedangkan subjek penelitian ini adalah wisatawan di Objek Wisata Tanjung Lesung. Unit analisis pada penelitian ini adalah individu, yaitu para wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Tanjung Lesung.

Definisi variabel dan pengukurannya

Sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka variabel pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1) Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang keberadaannya mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Electronic Word of Mouth* dan Citra Objek.

a) Variabel *Electronic Word of Mouth* merupakan variabel independen yang pertama, didefinisikan sebagai pernyataan positif ataupun negatif yang dilakukan oleh wisatawan potensial ataupun mantan wisatawan tentang objek wisata yang ditujukan untuk banyak orang atau lembaga melalui internet.

b) Variabel Citra Destinasi merupakan variabel independen yang kedua, didefinisikan sebagai pengetahuan objektif, prasangka, imajinasi dan pikiran emosional individu maupun kelompok terhadap lokasi tertentu

2) Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Keputusan Berkunjung Wisatawan, didefinisikan sebagai proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya.

Operasionalisasi Variabel

Pengertian operasionalisasi variabel menurut Mohamad Nasir (1999:152) adalah “Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.” Operasional Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<i>Electronic Word of Mouth</i> (X1)	Kepedulian terhadap orang lain	Informasi	Interval	1,2
		Rekomendasi	Interval	3,4
	Ekspresi perasaan positif	Perasaan positif	Interval	5,6
		Pengalaman positif	Interval	7,8
	Manfaat Ekonomi	Manfaat harga paket wisata	Interval	9,10
		Efisiensi	Interval	11,12
Citra Destinasi (X2)	Persepsi (Puspa, Edi, Kholid; 2016)	Jati diri	Interval	13,14
		Asosiasi	Interval	15
	Pengetahuan (Puspa, Edi, Kholid; 2016)	Objektif	Interval	16
		Prasangka	Interval	17
		Imajinasi	Interval	18
		Pikiran emosional	Interval	19
Keputusan Berkunjung Wisatawan (Y)	Daya Tarik	Potensi Wisata	Interval	20
		Pelayanan dan Fasilitas	Interval	21
	Kelengkapan Informasi	Konektivitas	Interval	22
		Akomodasi	Interval	23

Sampel diambil secara acak dari wisatawan yang datang ke Objek Wisata Tanjung Lesung sebanyak 100 orang responden. Jumlah ini didasarkan pada jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Teknik sampling adalah teknik penarikan sampel yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah sampel dari populasi tertentu. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*. Menurut Riduan (2010:58), *Non Probability Sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sample. Teknik sampling yang digunakan

adalah sampling aksidental yang menentukan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai responden.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir, dengan jumlah sampel yang digunakan sekitar 30 orang (Sugiono, 2014:125) dan apabila koefisien korelasinya (rhitung) lebih besar atau sama dengan rtabel dengan $df = n - 2$ ($30 - 2 = 28$), dengan α (0,05) diperoleh angka 0,361 maka pernyataan tersebut valid. Metode yang digunakan adalah pearson product moment correlation dengan bantuan software SPSS v21.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel *Electronic word of mouth*

Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,790	0,361	Valid
2	0,857	0,361	Valid
3	0,579	0,361	Valid
4	0,560	0,361	Valid
5	0,841	0,361	Valid
6	0,698	0,361	Valid
7	0,729	0,361	Valid
8	0,619	0,361	Valid
9	0,692	0,361	Valid
10	0,771	0,361	Valid
11	0,775	0,361	Valid
12	0,706	0,361	Valid

Sumber: data olah bantuan software SPSS v21

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach alpha*. Dikatakan reliabel jika lebih besar dari 0,7. Perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program Software SPSS v21.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Koefesien Reliabilitas	r-kritis	Keterangan
Electronic word of mouth (X_1)	0,917	0,700	Reliabel
Citra Destinasi (X_2)	0,829	0,700	Reliabel
Keputusan Berkunjung (Y)	0,751	0,700	Reliabel

Sumber: data olah bantuan software SPSS v21

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas data dengan menggunakan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized residual dan Kolmogorov-Smirnov. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data residual tersebut telah normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000
	Std. Deviation	1.519
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.034
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.730
Asymp. Sig. (2-tailed)		.660

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel output uji kolmogorov-smirnov di atas, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,660. Nilai signifikansi (p-value) tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance inflation factor (VIF) dengan kriteria pengujian nilai tolerance harus lebih dari 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Elektronic Word of Mouth (X1)	.497	2.013
	Citra Destinasi (X2)	.497	2.013

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas digunakan pengujian dengan metode scatter plot, dengan kriteria hasil sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik,

sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang dibentuk adalah:

$$\hat{Y} = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Keputusan Berkunjung Wisatawan

α = Konstanta

X_1 = *Electronic word of mouth*

X_2 = Citra Destinasi

b_i = Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

Dengan menggunakan bantuan software SPSS v.21, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Hasil Pengujian Koefisien Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.230	.964		1.276	.205
Elektronic Word of Mouth (X1)	.143	.026	.438	5.563	.000
Citra Destinasi (X2)	.285	.048	.469	5.958	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.40 terlihat nilai koefisien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients* "B", sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1,230 + 0,143X_1 + 0,285X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 1,230 memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni *electronic word of mouth* dan citra destinasi bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka diprediksikan keputusan berkunjung wisatawan bernilai 1,230.
- Nilai *electronic word of mouth* (X1) sebesar 0,143, memiliki arti bahwa jika variabel *electronic word of mouth* mengalami peningkatan sebesar

satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan keputusan berkunjung wisatawan mengalami peningkatan semakin baik pula sebesar 0,143.

- c. Nilai citra destinasi (X2) sebesar 0,285, memiliki arti bahwa jika variabel citra destinasi mengalami peningkatan sebesar satu atau semakin baik sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan keputusan berkunjung wisatawan mengalami peningkatan semakin baik pula sebesar 0,285.

Analisis Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat hubungan atau keeratan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut disajikan nilai koefisien korelasi dengan bantuan Software SPSS v21.1.

Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.838 ^a	.702	.696	1.534121

a. Predictors: (Constant), Citra Destinasi (X2), Elektronik Word of Mouth (X1)

b. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *electronic word of mouth* dan citra destinasi dengan keputusan berkunjung wisatawan adalah sebesar 0,838. Nilai 0,838 menurut (Sugiono, 2014:184) berada pada interval 0,80 – 1,00 termasuk kategori sangat kuat. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara *electronic word of mouth* dan citra destinasi dengan keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, Banten.

Analisis Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan Software SPSS v.21, diperoleh output sebagai berikut:

Koefisien Determinasi (R-square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.838 ^a	.702	.696	1.534121

a. Predictors: (Constant), Citra Destinasi (X2), Elektronik Word of Mouth (X1)

b. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,702 atau 70,2%. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung mampu dipengaruhi oleh *electronic word of mouth* dan citra destinasi dengan kontribusi sebesar 70,2%, sedangkan sisanya sebesar $100\% - 70,2\% = 29,8\%$ merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai beta X zero order pada output SPSS sebagai berikut:

Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Elektronik Word of Mouth (X1)	.438	.770
	Citra Destinasi (X2)	.469	.779

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus beta X zero order.

1) Variabel *electronic word of mouth* = $0,438 \times 0,770 = 0,337$ atau 33,7%

2) Variabel citra destinasi = $0,469 \times 0,779 = 0,365$ atau 36,5%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa dari total kontribusi yang didapat secara simultan yakni 70,2%, ternyata sebesar 36,5% dipengaruhi oleh variabel citra destinasi dan diikuti variabel *electronic word of mouth* sebesar 33,7%. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel citra destinasi memberikan kontribusi paling dominan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, Banten.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hipotesis yang akan diuji pada pengujian secara simultan ini adalah:

$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ *Electronic word of mouth* dan citra destinasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung

$H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ *Electronic word of mouth* dan citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung.

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05 atau 5%

Kriteria: tolak H_0 jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan terima H_1

Dengan menggunakan *Software SPSS v.21*, diperoleh *output* sebagai berikut:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	537.708	2	268.854	114.234	.000 ^b
	Residual	228.292	97	2.354		
	Total	766.000	99			

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

b. Predictors: (Constant), Citra Destinasi (X2), Elektronik Word of Mouth (X1)

Berdasarkan tabel di atas hasil output SPSS, diketahui nilai F_{hitung} yang didapat sebesar 114,234 dan p-value (sig.) = 0,000. Dengan $\alpha = 0,05$, $df_1 = 2$, dan $df_2 = (n-k-1) = 97$, maka di dapat $F_{tabel} = 3,090$. Dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($114,234 > 3,090$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara bersama-sama *electronic word of mouth* dan citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan program *Software SPSS v21*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.230	.964		1.276	.205
	Elektronic Word of Mouth (X1)	.143	.026	.438	5.563	.000
	Hipotesis Secara Parsial (Uji t)		.048	.469	5.958	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung (Y)

Hipotesis X1

$H_0: \beta_1 = 0$ *Electronic word of mouth* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung

$H_1: \beta_1 \neq 0$ *Electronic word of mouth* berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, $df = 97$, sehingga diperoleh t_{tabel} untuk uji dua pihak sebesar -1,985 dan 1,985.

Kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, terima H_1

Tolak H_1 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0

Dari tabel di atas hasil output SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel *electronic word of mouth* terhadap keputusan berkunjung nilai sebesar 5,563 dan nilai p -value (Sig.) sebesar 0,000. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($5,563 > 1,985$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial *electronic word of mouth* berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung.

Hipotesis X_2

$H_0: \beta_1 = 0$ Citra destinasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung

$H_1: \beta_1 \neq 0$ Citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, $df = 97$, sehingga diperoleh t_{tabel} untuk uji dua pihak sebesar -1,985 dan 1,985.

Kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, terima H_1

Tolak H_1 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0

Dari tabel 4.45 hasil *output* SPSS diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel citra destinasi terhadap keputusan berkunjung nilai sebesar 5,958 dan nilai p -value (Sig.) sebesar 0,000. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($5,958 > 1,985$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung.

B. Pembahasan

Bahasan Pengaruh *electronic word of mouth* dan citra destinasi terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke objek wisata Tanjung Lesung ini, dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menjelaskan hasil penelitian serta menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan analisis koefisien korelasi (r), terdapat hubungan yang sangat kuat antara *electronic word of mouth* dan citra destinasi dengan keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, Banten. Hal ini berarti bahwa wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Tanjung Lesung yang menceritakan pengalamannya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya dapat mempengaruhi calon wisatawan lain yang melihat media sosial tersebut menjadi lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Aulian Humaira dan Lili Adi Wibowo dalam *The Journal*, 2016 bahwa *E-WOM* menjadi sumber terpercaya dibandingkan sumber yang lain karena berisi informasi yang cenderung lebih jujur dan akurat dengan menggunakan media perantara yaitu media elektronik. Begitupun Citra Destinasi yang baik di objek wisata akan menjadi media promosi yang efisien dan efektif yang akan disampaikan oleh para wisatawan di dalam media sosialnya mempengaruhi keputusan berkunjung calon wisatawan menjadi lebih tinggi.

Dari hasil pengujian hipotesis, kedua variabel bebas yaitu *electronic word of mouth* dan citra destinasi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di objek wisata Tanjung Lesung. Dari kedua variabel bebas tersebut yang lebih berpengaruh signifikan adalah Citra Destinasi. Hal ini dapat dipahami karena citra destinasi yang baik di objek wisata akan memberikan kepuasan bagi wisatawan dan akan menjadi media promosi yang baik bagi keputusan berkunjung wisatawan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka diambil beberapa kesimpulan yaitu *electronic word of mouth* berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, dengan arah positif dimana semakin baik *electronic word of mouth* maka akan diikuti oleh semakin baiknya keputusan berkunjung wisatawan dengan kontribusi sebesar 33,7%. Citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung, dengan arah positif dimana semakin baik Citra destinasi maka akan diikuti oleh semakin baiknya keputusan berkunjung wisatawan dengan kontribusi sebesar 36,5%. *Electronic word of mouth* dan citra destinasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Obyek Wisata Tanjung Lesung dengan total kontribusi sebesar 70,2% yang didominasi oleh citra destinasi, sedangkan sisanya sebesar

29,8% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran dalam upaya pengembangan objek wisata tanjung lesung sebagai berikut: Pihak pengelola objek wisata Tanjung Lesung dapat meningkatkan kegiatan promosi melalui media sosial terutama instagram. Karena pemasaran objek wisata melalui media social dapat lebih efektif karena mudah diakses oleh setiap orang. Di samping itu fasilitas umum seperti toilet, tempat bilas, dan fasilitas lainnya perlu ditingkatkan kelengkapan dan kebersihan untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung diarahkan untuk dapat menceritakan pengalaman wisata di objek wisata tanjung lesung di media sosial yang mereka miliki dan memberikan kesan positif terhadap Objek Wisata Tanjung Lesung. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable lain seperti produk wisata, strategi promosi, dan kepuasan berkunjung dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga dapat menjadi kajian pembanding dengan penelitian ini.

5. Referensi

- Anjar Hari Kiswanto, 2011. Pengaruh Harga, Lokasi, dan Fasilitas Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Obyek Wisata Dampo Awang Beach Rembang, Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Antara News.com. Kemenpar Gaet Aktivis Media. Diakses tanggal 22 April 2016 dari <http://antaranews.com>
- Arikunto. Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan ke-8. Rineka Cipta: Yogyakarta
- Galih, Handawan, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2015
- Himawan, Hidayatullah, Jurusan Teknik Information UPN, "veteran" Yogyakarta, Seminar Nasional Information 2009 (Semnas IF 2009), UPN Veteran Yogyakarta 23 Mei 2009
- Mohammad Nasir. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Narimawati, Umi, 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya. Jakarta: Agung Media.
- Paludi, Salman. 2017. Pengertian dan Dimensi Citra Destinasi Pariwisata. Diakses tanggal 22 April 2017 dari <http://bab234.blogspot.co.id/2017/02>
- Puspa Ratnaningrum Suwarduki, Edy Yulianto dan M. Kholid Mawardi. 2016. Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Citra Destinasi serta Dampaknya pada Minat dan Keputusan Berkunjung. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) /Vol. 37 No.2.
- Riduwan. 2013. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Cetakan ke-9. Penerbit: Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (*Mixed Methods*). Cetakan ke-5. Alfabeta Bandung
- Ridwan Sanjaya, Josua Tarigan. 2009. Jakarta Creative Digital Marketing, Teknologi Berbiaya Murah, Inovatif, dan Berdaya hasil Gemilang. PT. Gramedia: Jakarta.